

MAPA MENTAL ILUSTRADO: APLICAÇÃO DIDÁTICA DO CICLO DA ÁGUA EM SEXTOS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ana Beatriz Ferreira Queiroz¹, Isabel Cristina Higino Santana²

Resumo: O trabalho descreve uma experiência na aplicação de um projeto didático durante o estágio supervisionado em Ciências, realizado em uma escola municipal de Fortaleza. O projeto teve como objetivo aplicar mapas mentais ilustrados como recurso didático no ensino do Ciclo da Água e buscou aliar teoria e prática em sala de aula, promovendo a participação ativa dos estudantes. Os alunos apresentaram envolvimento significativo com a atividade e a produção foi bem recebida pela comunidade escolar

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Formação de Professores. Projeto de Ensino.

1. INTRODUÇÃO

Para o desenvolvimento de uma educação de qualidade, as metodologias ativas surgem como uma nova oferta para superar desafios estabelecidos nas instituições de ensino (Marques, 2021). O aprendizado ativo inclui metodologias que impulsionam a autonomia e protagonismo do aluno, facilitando as relações entre a teoria e a prática em sala de aula, são geralmente utilizadas como recurso inovador de participação coletiva a fim de tornar esse processo mais significativo. Essa estratégia envolve a cognição dos alunos ao concentrar uma diversidade de ferramentas pedagógicas, além de ser considerada mais efetiva no entendimento dos estudantes diante de conteúdos mais complexos.

Diante da quantidade de informações expostas na atualidade e das constantes mudanças no cenário tecnológico mundial, as escolas tornam-se impossibilitadas de acompanhar as especificidades de conteúdo na velocidade em que surgem. Em consonância, o ensino engessado, o qual caracteriza o aluno apenas como cálice que reúne conhecimento e professor como permeador disso, não se encaixa mais em uma formação cidadã. Por isso, o ensino apenas pela memorização e repetição pouco agrega na vida cotidiana dos estudantes (Rosa, 2018).

Assim, mediante os fatos, as instituições de ensino necessitam fomentar o desenvolvimento e aplicação dessas metodologias e subsidiar os recursos os quais serão utilizados pelos professores durante as aulas. Um instrumento de ensino comumente adotado por professores é o mapa mental, gênero textual potencializador e de uso pedagógico que tem como objetivo relacionar diferentes conceitos em sua proposta

¹ Graduando do Curso de Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará, e-mail: beatriz.queiroz@aluno.uece.br

² Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde/Curso de Ciências Biológicas, e-mail: isabel.higino@uece.br

(Lessa; Santos, 2023). A seleção das informações principais da matéria, provenientes de um texto principal, geralmente é feita pelo professor e impõe um maior grau de intervenção por parte do profissional. No entanto, é indicado na literatura a eficácia dessa metodologia no desenvolvimento de habilidades como: dominar conectivos, relacionar conteúdos, criar arranjos ilustrativos e mais, além de não necessariamente demandar o uso de qualquer tecnologia para a sua confecção.

No ensino de ciências, segundo Silva, Vasconcelos e Oliveira (2021), esse recurso poderoso viabiliza a contextualização da realidade do aluno com o conhecimento científico, ambientando também a sua importância para a sociedade. Para tanto, o presente trabalho têm como objetivo aplicar um mapa mental ilustrado como recurso didático no ensino do Ciclo da água (**EF06CI02**), no sexto ano do Ensino Fundamental. Ao implementar essa meta, espera-se que os estudantes pratiquem habilidades cognitivas como pintar, desenhar, escrever, fazer recortes e dobraduras com papel, a fim de contextualizar a matéria e promover a interatividade lúdica.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Histórico da Escola

O projeto didático aqui descrito, foi ambientado em uma escola municipal da rede pública localizada no bairro Parque Dois Irmãos (Fortaleza-CE), em turmas de sexto ano do Ensino Fundamental II, manhã e tarde. No primeiro semestre de 2025, a escola precisou realocar seu endereço, passando por mudanças não somente na localização, mas também em sua gestão, com a contratação de uma diretoria diferente. A instituição se estabeleceu em um terreno menor em comparação com seu endereço anterior, com instalações inferiores e condições precarizadas, ou seja, é nesse contexto em que alunos de sexto a nono ano são inseridos no seu processo de aprendizado.

Ademais, situações adversas fazem parte do cotidiano da escola, como a ausência da professora de Ciências dos anos finais do Ensino Fundamental. Portanto, durante os três últimos meses do primeiro semestre de 2025, apenas sextos e sétimos anos obtiveram acesso ao ensino de ciências com um professor de Biologia nesta instituição. Visto isso, a observação dessas turmas nos anos iniciais mostrou a necessidade do uso de recursos didáticos ativos para o ensino dos conteúdos do período em questão, em concordância, o uso de mapas mentais potencializa a matéria e demanda pouca dependência dos materiais escolares da entidade.

Assim, com a colaboração docente e escola, foi organizada uma metodologia simples objetivando a produção de materiais de estudo para os alunos, contribuindo para o somatório das notas de atividade do bimestre (maio/junho). Essa escolha é resultado de uma comunicação limpa e facilitada entre supervisor da concedente e a estagiária do Ensino Superior, a qual permitiu o aprimoramento do passo-a-passo de elaboração e um ambiente de sala de aula propício e organizado. A reflexão sobre essas relações é importante para formar discentes que atuem como colegas e facilitadores, a fim de promover um ambiente escolar seguro (Souza; Ferenc; Silva, 2024).

2.2 Projeto Didático

O projeto de ensino é uma abordagem educacional com o objetivo de envolver os alunos em práticas além do fornecido por aulas expositivas tradicionais. No ensino de ciências, principalmente, o seu emprego é fundamental para aplicar conceitos e elaborar pensamentos críticos do conteúdo. Incentiva, portanto, a participação do aluno e a aproximação do professor no processo de ensino e aprendizagem.

A estratégia para a aplicação dos mapas mentais seguiu uma sequência pedagógica que salientou a ação do professor, de modo que o conteúdo selecionado para a elaboração dos materiais partiu da leitura e sintetização dos capítulos do livro didático “Ciências vida & universo: 6º ano”, por Leandro Godoy. Duas seções abordam os objetos de conhecimento, os alocando em “Mudanças Físicas de Materiais” e “Ciclo da Água”, ambos complementares. Após a produção de resumos dos respectivos capítulos, cada turma de sexto ano foi apresentada por meio de uma aula expositiva dialogada utilizando a lousa e pincel de quadro branco, posteriormente, com o fim da explicação, o mapa mental começou a ser confeccionado.

A escola disponibilizou uma resma de papel A4, lápis de cor e tesouras para a produção, cada item se mostrando necessário no passo-a-passo. Em um primeiro momento, a estagiária distribuiu uma folha de papel A4 para cada aluno e pediu que acompanhassem as etapas em conjunto, dobrando a ponta do papel até a sua extremidade contrária até formar um triângulo. Depois, com o pedaço de papel sobressalente, utilizou-se as tesouras para recortar e descartar corretamente, assim, com o triângulo dobrado, é possível abri-lo até que se forme um quadrado. A etapa seguinte é a de dobrar cada uma das 4 pontas do quadrado até o seu centro, formando como resultado um quadrado com faces dobráveis que foram utilizadas para ilustrar as fases do ciclo da água e as suas transformações.

Figura 1 – Resumo ilustrado elaborado pela estagiária

Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

Com isso, os alunos que tiveram maior dificuldade nas primeiras etapas foram acompanhados individualmente até alcançar o objetivo final. Esse processo levou 100 minutos para se concretizar, o que salienta a importância de mais tempo de aula para a sua finalização e correção. Dessa maneira, em outras duas aulas de 50 minutos os estudantes foram orientados onde e como escrever o conteúdo ministrado pela estagiária, também obedecendo as etapas do ciclo da água na ordem dos acontecimentos: 1º evaporação; 2º condensação; 3º precipitação e 4º acumulação.

A habilidade desenvolvida por esses objetos de conhecimento é a EF06CI02: “Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de misturas de materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados” (Base Nacional Comum Curricular, 2018). O modelo e a metodologia para o emprego desse mapa mental foi baseado no produto pedagógico elaborado por Seles (2020), o qual montou um cartão do ciclo da água para alunos do sexto ano.

2.3 Resultados e Discussão

A execução do projeto didático apresentou potencialidades e desafios esperados, como a agitação dos alunos, conversas paralelas e manuseio de resíduos do processo de produção. Muitas vezes, os alunos não descartam corretamente o lixo ao fim da atividade, restando à estagiária e à professora de ciências organizar e limpar a sala de aula antes e depois. Além disso, com os materiais da escola, foi preciso contabilizar cada unidade e controlar o uso para cada um dos 30 a 40 alunos de cada turma, já que não tinha recurso suficiente para todos simultaneamente.

Em uma das turmas, um aluno neurodivergente ficou sem acompanhamento terapêutico, o que custou toda a atenção da estagiária para igualar sua evolução com o restante da turma. Pequenos desvios como este na metodologia podem prejudicar a execução do projeto, mas também podem ser controlados com o apoio da escola e dos seus funcionários. Contudo, com o incentivo certo, o próprio manejo e a aplicação do mapa mental já chama a atenção dos alunos, o que facilita o acompanhamento das etapas e o entendimento da sua finalidade no aprendizado.

Figura 2 – Resultados

Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

Figura 3 – Resultados

Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

Em todas as turmas A, B e C manhã/tarde de sextos anos dessa escola, foi possível observar um certo interesse na confecção do mapa mental utilizando os recursos disponíveis. Para os alunos que não estavam tão interessados, cabe aqui citar a relevância do acompanhamento de mesa em mesa e o incentivo sutil da sua participação. É cabível elaborar um caso particular no sexto ano C manhã, com um aluno que saiu de sala três vezes sem autorização, mas que permaneceu para produzir o material assim que percebeu a movimentação de seus colegas na produção ativa com lápis de cor, post-it, canetinhas, tesouras e folhas de papel.

Com a participação dos alunos foi possível concluir as atividades totalizando 4 horas de aula em cada turma. Seus produtos individuais foram colados no caderno de Ciências pela própria professora da disciplina, a qual foi responsável por dar o visto no mapa mental interativo e pontuar as notas no diário de classe. Pode-se dizer com base na observação, que a experiência foi enriquecedora para todos os envolvidos nesse projeto didático, cumprindo com o objetivo geral de aplicar um mapa mental ilustrado como recurso didático no ensino do Ciclo da água, favorecendo as habilidades diversas presentes na BNCC ou não.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência vivenciada durante o estágio mostrou que o uso de mapas mentais ilustrados pode ser uma estratégia eficiente para facilitar o ensino de conteúdos complexos como o Ciclo da Água. Os alunos demonstraram envolvimento durante a atividade e conseguiram construir o conhecimento proposto de maneira lúdica e interativa. A proposta também estimulou habilidades além do conteúdo curricular, como coordenação motora fina, organização de ideias e trabalho em equipe.

Dessa forma, os objetivos estabelecidos foram plenamente atingidos, possibilitando uma experiência enriquecedora tanto para a estagiária quanto para os estudantes. A metodologia adotada provou ser adequada ao contexto da escola, especialmente diante das limitações estruturais e pedagógicas enfrentadas. Fica evidente a importância de práticas didáticas que aproximem o aluno do conteúdo, valorizem sua participação ativa e considerem a realidade escolar como ponto de partida para um ensino mais democrático e significativo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018.

LESSA, A.; SANTOS, C. O mapa mental como metodologia ativa no ensino de leitura. **Scripta**, v. 27, n. 59, 2023. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/ffcc/1b7a411a50f7fb042405ab148fee3073c619.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2025.

COSTA, J. L. **Metodologias ativas nas atividades investigativas em aulas de biologia**. dissertação de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática. São Paulo: Universidade Cruzeiro do Sul, 2020.

MARQUES, H. R. *et al.* Inovação no ensino: uma revisão sistemática das metodologias ativas de ensino-aprendizagem. **Revista da Avaliação da Educação Superior** (Campinas), v. 26, n. 03, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/aval/a/C9khps4n4BnGj6ZWkZvBk9z/>. Acesso em: 23 jun. 2025.

ROSA, M. C. de L. *et al.* **Apropriação do conceito água por alunos do sexto ano do ensino fundamental: um estudo a partir da teoria vigotskiana**. Dissertação de Mestrado. Universidade Tecnológica Federal do Paraná: Londrina, 2018. Disponível em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3840>. Acesso em: 23 jun. 2025.

SELES, L. **Facebook**, 2020. Metodologias Ativas (cartão ciclo da água). Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/917818271744488/posts/geografia-e-aprendizagem-significativacart%C3%A3o-ciclo-da-%C3%A1gua-o-objetivo-consiste-/1544851705707805/>. Acesso em: 23 jun. 2025.

SILVA, B. R. T. da; VASCONCELOS, A.K. P.; OLIVEIRA, A. B. de. A utilização de mapas mentais no ensino-aprendizagem de Ciências: um caso de alunos nos anos finais, numa escola privada em Fortaleza – Ceará. **Revista Prática Docente**, v. 6, n. 3, 2021. Disponível em: <http://doi.org/10.23926/RPD.2021.v6.n3.e096.id1190>. Acesso em: 8 jul. 2025.

SOUZA, M. B. de; FERENC, A. V. F.; SILVA, F. V. Estágio supervisionado docente: elemento da formação colaborativa de professores. **Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores**, v. 16, n. 35, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.31639/rbpf.v16.i35.e824>. Acesso em: 8 jul. 2025.